

Ministero della Salute

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza
degli alimenti e la nutrizione

Ufficio 6- DGISAN

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro-classif.: DGISAN/6/I.4.c.c.8/2016/6

Ministero della Salute

DGISAN

0038195-P-05/10/2018

I.4.c.c.8/2016/6

Istituto Superiore di Sanità

Dipartimento di Sicurezza Alimentare,

Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria

pec: protocollo.centrale@pec.iss.it

OGGETTO: Designazione del “Laboratorio Nazionale di Riferimento per i virus di origine alimentare”.

Il Regolamento (UE) 2017/1389 del 26 luglio 2017 istituisce il Laboratorio di riferimento dell'UE per i virus di origine alimentare e designa l'Istituto Livsmedelsverket (Uppsala, Svezia) quale “EURL for foodborne viruses”.

L'art. 33 del Regolamento (CE) n.882/2004 prevedeva che ciascuno Stato Membro designasse un Laboratorio Nazionale di Riferimento (NRL) in supporto a ciascuno dei Laboratori Comunitari di Riferimento (CRL).

Dal 28 aprile 2018 l'articolo 100 del Regolamento (UE) n. 2017/625 ha sostituito le disposizioni dell'articolo 33 del Regolamento (CE) n.882/2004 e detto articolo 100 prevede al paragrafo 3 i requisiti dei laboratori nazionali di riferimento.

Codesto Istituto, in data 26 marzo 2018, ha presentato una manifestazione di interesse per la designazione quale Laboratorio Nazionale di Riferimento per i virus di origine alimentare.

In relazione all'entrata in applicazione dell'articolo 100 del Regolamento (UE) n. 2017/625 codesto Istituto, in data 9 luglio 2018, ha integrato la manifestazione di interesse sopra citata dichiarando il possesso da parte dello stesso dei requisiti di cui al paragrafo 3 di tale articolo.

Dalla candidatura in argomento e della documentazione a corredo risulta che lo stesso Istituto attraverso il Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria:

- dall'anno 2006 è stato designato come Laboratorio Nazionale di Riferimento per il controllo delle Contaminazioni virali dei molluschi, specializzando le proprie attività sui vari aspetti (diagnostica, sorveglianza, valutazione del rischio) delle contaminazioni virali degli alimenti.
- ha partecipato attivamente ai gruppi di lavoro CEN/ISO (CEN/TC275/WG6/TAG4) che si sono occupati dello sviluppo e della standardizzazione dei metodi per la determinazione di Norovirus e virus dell'Epatite A negli alimenti (metodi ISO 15216);

- è attualmente l'unico laboratorio italiano ad aver conseguito l'accreditamento per la determinazione quantitativa di Norovirus e virus dell'Epatite A (metodo ISO/TS 15216-1:2013, matrice molluschi);
- nel suo ruolo di NRL per il controllo delle contaminazioni virali dei molluschi ha sviluppato una consolidata esperienza nell'organizzazione di circuiti interlaboratorio per la determinazione di contaminanti virali in matrici alimentari;
- ha sviluppato le procedure e i criteri per la preparazione e la qualifica dei materiali di riferimento necessari all'esecuzione dei metodi ISO 15216 (parte 1 e parte 2) e provvede alla preparazione e fornitura di tali materiali di riferimento ai laboratori del SSN che ne facciano richiesta;
- ha organizzato nel corso degli anni numerose sessioni di training sulla determinazione dei virus in matrice alimentare destinati al personale del SSN;
- ha partecipato alle attività delle task force costituite in risposta ad eventi epidemici, quali l'epidemia di epatite A legata al consumo di frutti di bosco del 2013 e l'epidemia di epatite A in Campania (2015) associata a presenza di contaminazione virale nei molluschi bivalvi.
- risponde ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, decreto del Ministro della Sanità del 4 ottobre 1999 "Centri di referenza nazionali nel settore veterinario", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n.300 del 23 dicembre 1999.

Ciò premesso, tenuto conto dell'esperienza specifica maturata, si ritiene di individuare il Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria di codesto Istituto quale "Laboratorio Nazionale di Riferimento per i virus di origine alimentare".

Il Direttore Generale

(Dott.ssa Gaetana Ferri)

G. Ferri

Ufficio 6
Dott.ssa Monica Capasso

MC